
LESÃO DE ASSOALHO PÉLVICO EM MULHER SECUNDÍPARA DURANTE PARTO NORMAL: RELATO DE CASO

Emelline Luiza Vieira da Silveira¹, Isabela Morais Borges¹, Luisa Miranda Zafalão¹,
Marcela Costa de Almeida Silva¹, Sales José Lopes Gonçalves Rosa¹, Juliete
Teresinha Silva Assis².

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí.
Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jataí.
Jataí, Jataí, GO, Brasil.

Introdução: A força e a pressão exercidas durante o trabalho de parto podem causar lacerações no períneo, variando de pequenas abrasões a lacerações mais graves que podem atingir tecidos peri-retal, afetando estruturas adjacentes, como a parede vaginal posterior e/ou anterior, e estender-se até o reto causando lacerações retais. A importância de abordar esse tema reside na significativa morbidade associada às lacerações perineais e retais não tratadas ou inadequadamente tratadas. **Objetivos:** Analisar os fatores de risco associados à lesão de assoalho pélvico durante o parto normal, considerando aspectos como idade materna, paridade, peso fetal, duração do trabalho de parto e episiotomia. **Relato do caso:** Paciente do sexo feminino, 25 anos, secundípara, parto cesariana anterior, idade gestacional atual de 40 semanas e 3 dias, foi admitida com contrações uterinas frequentes, colo dilatado em 4 centímetros e 147 batimentos cardíacos fetais por minuto. Durante a assistência ao período expulsivo foi realizada episiotomia mediolateral direita; contudo durante a revisão do canal de parto foi constatada laceração de reto com exposição da luz numa extensão de aproximadamente 3 centímetros e esfíncter anal interno e externo; a partir daí foi decidido realizar enterorrafia com sutura, episio-perineorrafia não obstétrica e esfínteroplastia anal. **Conclusão:** Foi percebido notadamente que apesar de ser uma paciente jovem, secundípara, com quantidade adequada de consultas de pré natal e sem fatores de risco significativos ainda assim houve laceração importante em períneo e ânus; portanto, isso reforça que elementos de prevenção como massagens perineais, manobra de proteção e episiotomia seletiva devem ser discutidos cada vez mais e amplamente instituídos na prática médica a fim de evitar lacerações, uma vez que, complicações podem resultar em dor crônica, disfunção sexual, incontinência fecal e urinária, além de impactar negativamente a qualidade de vida das mulheres e a experiência saudável do parto vaginal.

Palavras-chave: Assistência ao Parto; Assoalho Pélvico; Obstetrícia.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.